

МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6463008>

Юсупова Ф.М

*Преподаватель межфакультетской кафедры
русского языка ЧГПИТО Чирчика*

Ачилова Гульчехра Амановна

учитель общеобразовательной школы №17 города

Аннотация: В данной статье описывается проблема актуальности межкультурной компетентности педагога в условиях многонационального государства.

Ключевые слова: межкультурная компетентность, поликультурная компетентность, поликультурная образовательная среда, поликультурное образование, культурное многообразие, толерантность.

Одной из важных задач современного образования представляется подготовка человека к эффективной деятельности и коммуникации в условиях поликультурной среды, что связано с осознанием культурного многообразия, толерантным отношением к этому многообразию и способностью к культуросообразному поведению. В этой связи важной предпосылкой решения задачи по подготовке высококвалифицированных специалистов является развитие межкультурной (полиэтнической, этнопедагогической) компетентности педагога. Современный педагог должен быть готов к осуществлению межличностной и публичной коммуникации в полиэтнической образовательной среде с учетом культурно-специфических и этнопсихологических особенностей представителей разных национальностей, на основе соблюдения принципов толерантного отношения к представителям различных национальностей, их культур, верований, традиций, языков.

В любом классе любой школы могут оказаться рядом представители различных этнических и религиозных групп. Разность ментальностей неизбежно проявится как в процессе общения и межличностного взаимодействия обучающихся, так и в учебном процессе. Как справиться со всем этим разнообразием? Как учителю выходить из трудных ситуаций, не оскорбляя национальной тождественности ребенка? Каким образом создать в классе дружную атмосферу, помочь обучающимся преодолеть этнические стереотипы и избежать межнациональных конфликтов?

Ответы на все эти вопросы сможет найти педагог, умеющий выслушать и высказать свою точку зрения, участвующий в обсуждении национально-этических проблем, проявляющий такт в оценке исторических событий, обрядов, традиций

других народов, знающий историко-культурное наследие различных народов, владеющий основными методами и приемами работы в условиях полиэтнической образовательной среды.

В современной педагогической литературе используются термины *межкультурная компетентность*, *поликультурная компетентность*, *этнокультурная компетентность*, *кросскультурная компетентность*, *мультикультурная компетентность* и др.

В словаре иностранных слов встречаем следующие определения: *компетентность*: 1) обладание компетенцией; 2) обладание знаниями, позволяющими судить о чем-либо; *компетентный* (от лат. *competentis* – соответствующий; способный): обладающий компетенцией; знающий, сведущий в определённой области.

Межкультурная компетентность представляет собой личностное качество, объединяющее в себе содержание различных компетенций: иноязычных, коммуникативных, лингвострановедческих, социокультурных, профессиональных; качество, включающее готовность к осуществлению межкультурной коммуникации на основе толерантности к другой культуре, устойчивого интереса к менталитету ее представителей, направленности на ценности диалогового взаимодействия, осознанности профессионально-личностного смысла поликультурного знания.

Как отмечает *Р.Р.Бикитеева*, *межкультурная компетентность* является базой развития чувства толерантности, эмпатии и проявляется как интегративное качество, характеризующееся совокупностью мотивов (стремление стать профессионалом, человеком культуры), ценностей (межличностное взаимодействие субъектов разных культур), знаний (отечественной культуры и культуры страны изучаемого языка), умений (устанавливать и поддерживать диалог, переживать и осознавать ситуацию межкультурного взаимодействия как гуманитарное событие) и обеспечивает реализацию культурологической, образовательной и развивающей функций.

А.Н.Писаренко характеризует *профессиональную межкультурную компетентность* как качество личности, необходимое специалисту любого профиля для успешного профессионального взаимодействия с представителями различных этнических групп и характеризующееся положительной устойчивой мотивацией к такому виду общения, наличием соответствующих знаний и умений применять их в реальных профессиональных ситуациях, а также готовностью и способностью успешно взаимодействовать с представителями различных этнических групп

В представлении *Н.П.Филатова*, *поликультурная компетентность* – это сложное интегративное качество, отражающее осведомленность в содержании, средствах и способах взаимодействия с миром культуры, реализующееся в способности свободно ориентироваться в поликультурном мире, понимать его ценности и смыслы, воплощая их в достойных образцах цивилизованного поведения в процессе позитивного взаимодействия с представителями разных культур (национальностей, рас, верований, социальных групп).

Поликультурную компетентность в контексте последиplomного образования *И.В.Васютенкова* видит в качестве категории, отражающей сущностные качественные характеристики; свидетельствующей о готовности и способности учителя осуществлять воспитание ребенка как человека культуры в ходе поликультурного образовательного процесса, при этом осознавая его значимость как существенного компонента системы культурологического личностно-ориентированного образования, основанной на принципах природосообразности, культуросообразности, индивидуально-личностного подхода, ценностно-смыслового подхода, сотрудничества

Т.Ю.Гурьянова рассматривает *поликультурную компетентность* студентов как интегративное качество личности будущего специалиста, формирующееся в процессе обучения, включающее систему поликультурных знаний, умений, навыков, интересов, потребностей, мотивов, ценностей, поликультурных качеств, опыта, социальных норм и правил поведения, необходимых для повседневной жизни и деятельности в поликультурном обществе, реализующееся в способности решать задачи профессиональной деятельности в ходе позитивного взаимодействия с представителями разных культур (национальностей, рас, верований, социальных групп).

В сфере профессионального образования, отмечает *Е.М.Щеглова*, *поликультурное образование* направлено на формирование представления о происходящих в мире разносторонних культурных обменных процессах и многоуровневой структуре каждой культуры; приобщение к различным культурам; развитие способности к межкультурному взаимодействию; развитие эмпатии, толерантности, способности решать конфликты, возникающие в ситуациях культурных пересечений в процессе выполнения служебных обязанностей.

Описывая *поликультурную компетентность* младших школьников, *А.Б.Закирова* пишет, что это интегративно-личностное образование, отражающее толерантное отношение личности к многообразию этнокультур и идею сохранения своей культурной идентичности; знания о культурном многообразии мира и их особенностях, целостное представление о поликультурной картине мира; комплекс умений и навыков, который необходим учащимся для плодотворного взаимодействия с представителями разных народов и культур, обучающихся в одном классе, одной школе и близлежащем внешкольном поликультурном пространстве.

С.Н.Федорова, рассуждая об *этнокультурной компетентности* педагога, полагает, что в структуру этнокультурной компетентности субъекта образовательного процесса входят этнопедагогическая, этнопсихологическая и поликультурная субкомпетентности. При этом поликультурная субкомпетентность предусматривает наличие системы знаний о правилах и нормах межнационального взаимодействия, уважительное отношение к культурной самобытности различных групп населения, способность к активной личностной и профессиональной самореализации в межэтническом пространстве.

По мнению *И.С.Петровой*, для достижения гармонизации процесса кросскультурной коммуникации, необходимо создание обстановки взаимного уважения, понимание необходимости сохранения полифонического многообразия мировых культур, при этом необходимым условием нравственного совершенствования субъектов межкультурной коммуникации является формирование *кросскультурной компетентности*, которая определяется как ключевая составляющая профессиональной компетентности, позволяющая обеспечивать реализацию жизненных интересов и целей человека в условиях современного поликультурного мира.

Мультикультурная компетентность в представлении *И.В.Турчиной* обладает следующими характеристиками:

1) специфика ее формирования проявляется в переходе от пассивного созерцания к активному познанию мультикультурных ценностей и поведенческих ролей, способствующей позитивной этносоциализации; 2) готовность и способность к осуществлению деятельности в мультикультурном обществе;

3) в ее структуру входят мотивы познания, принятие отличных от собственной культуры ценностей, знание норм различных культур;

4) способствует решению профессиональных задач в ситуациях межэтнических конфликтов и позитивному взаимодействию с представителями различных этносов;

5) является результатом мультикультурного образования;

6) выражается в готовности решать задачи межкультурной коммуникации необходимого качества личности для успешной профессиональной деятельности.

Таким образом, анализ определений сущности понятий *межкультурная, этнокультурная, поликультурная, мультикультурная, кросскультурная компетентности* показывает, что авторы, в контексте профессиональной деятельности, в основном понимают интегративное качество личности, выражающееся в совокупности знаний, умений и навыков, опыта поведения и способствующее эффективной полиэтнической образовательной деятельности. Различие в названиях объясняется тем, что эти явления носят разносторонний характер и объединяют целый ряд аспектов, имеющих разные названия. Ученые в своих работах используют те названия, которые наиболее ярко отражают предмет их исследования.

Компетентность может быть представлена совокупностью контекстных знаний и деятельностно-поведенческих умений, способностей применять теоретические знания, а также мотивационноценностных характеристик личности, лежащих в основе таких отношений к действительности, которые обуславливают ее стремление действовать в соответствии с полученными знаниями и совершенствовать умения и навыки.

Межкультурная (мультикультурная) компетентность педагога как субъекта педагогической деятельности в образовательной среде, по мнению *А.А.Джалаловой*,

представляет собой сложный феномен, включающий культурно-когнитивный, ценностно-личностный, мотивационно-деятельностный компоненты.

Таким образом, подготовка педагога к эффективной деятельности в условиях поликультурной образовательной среды, формирование и развитие у него межкультурной компетентности – важные задачи, стоящие перед нашим государством и системой образования. В условиях многонационального коллектива учитель имеет дело с нестандартными ситуациями, каждая из которых требует от него специфического подхода и решения. Поэтому в деятельности педагога особое значение приобретает умение быстро ориентироваться, правильно оценивать сложившуюся обстановку и принимать решения, имеющие необходимое воспитательное значение. В условиях многонационального коллектива это становится возможным, если учитель в общении с людьми разных национальностей умеет выслушать и высказать свою точку зрения участвуя в обсуждении национально-этических проблем, проявляет такт в оценке исторических событий, обрядов, традиций других народов, хорошо знает историко-культурное наследие народов, проживающих в крае, а также владеет основными методами и формами работы в полиэтнической образовательной среде.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. А.В. Нуждин Самарский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников образования 27.04.2015
2. *Петровский, А.В.* Общая психология / А.В.Петровский. –М. : Изд. центр Академия, 1997. – С. 14.
3. *Философский энциклопедический словарь* / гл. ред. *Л.Ф.Ильичёв* и др. – М.: Сов. энцикл., 1983. – С. 14 – 15.
4. *Васютенкова, И.В.* Развитие поликультурной компетентности учителя в условиях последиplomного педагогического образования: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 / Васютенкова Инна Викторовна. – СПб., 2006. –С. 14.
умений применять их в практике воспитания будущего ученика как человека культуры. Особую роль в формировании поликультурной компетенции она отводит педагогическим возможностям иностранного языка.
5. *Данилова, Л.Ю.* Формирование поликультурной компетентности студента: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Данилова Лариса Юрьевна. – Оренбург, 2007. – С. 15.
6. *Гурьянова, Т.Ю.* Формирование поликультурной компетентности студентов ССУЗов: на материале обучения иностранному языку: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 / Гурьянова Татьяна Юрьевна. – Чебоксары, 2008. – С. 16.
7. *Щеглова, Е.М.* Развитие поликультурной компетенции будущего специалиста (на примере курсантов академии МВД): дис. ...канд. пед. наук: 13.00.08 / Щеглова Елена Михайловна. – Омск, 2005. – С. 15.